

“ГИПОМАГ” – ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИПОГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

В последнее время у медиков все больший интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся в экранирующих естественные электромагнитные поля герметически закрытых тонко- и толстостенных помещениях (например, в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в закрытой военной технике, в подземных сооружениях, в метро и т.д.). При этом на организм человека воздействует *“гипогеомагнитное поле”* (ГГМП), - *ослабленное геомагнитное поле*, - это магнитное поле (МП) внутри обычного или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией МП, создаваемых ослабленным геомагнитным полем, полем от ферромагнитных частей конструкции помещения, полем постоянного тока, протекающего по шинам, отдельным частям конструкции или внутри нее.

Длительное воздействие ГГМП на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Поэтому в прошлом году вышел в свет ГОСТ Р 51724-2001, регламентирующий, на основании последних СанПиН Р2.2.755-99 и других нормативных документов, контроль условий труда при работе в условиях ГИМП.

К настоящему моменту времени создан новый интеллектуальный магнитометр – «ГИПОМАГ», который является аппаратурной реализацией контролера параметров, регламентированных в ГОСТ Р 51724-2001, позволяющий реализовать контроль всех основных и дополнительных параметров ГГМП. Прибор является 3-х компонентным векторным магнитометром, выполненным на базе датчика Холла и предназначенным для исследования ГГМП в помещениях любого типа и размера в диапазоне от 0,2 до 200 мкТл, для фиксации вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения в частотном диапазоне от 0 до 100 кГц. «ГИПОМАГ» выполнен как компактный переносной прибор размером 140 x 70 x 30 мм, вес которого с источником питания (батарея типа 6R22) не превышает 250 г. Прибор легок в обращении, оснащен дисплеем и пленочной клавиатурой, при помощи которой происходит управление всеми режимами и визуализацией измеряемых параметров ГГМП. Режимы работы организованы в виде графического меню. Предусмотрена возможность питания прибора от стандартного сетевого адаптера постоянным напряжением 9 В и режим энергосбережения питания. Имеется возможность накопления измеренных данных и вывод их через последовательный порт на компьютер.

Использование таких приборов, позволяет проводить электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений их сертификацию, картирование, осуществлять контроль уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, на рабочих местах, на транспорте, в локальных и гипомагнитных помещениях. Прибор может применяться для общеобразовательных целей в школах.

Контактный адрес:

142190, Троицк, Московской области, ИЗМИРАН, тел./факс: (095) 3340908

Кириаков Владислав Христофорович

e-mail: kirik@izmiran.rssi.ru

Любимов Владимир Валерьевич

e-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru